

CONTRIBUȚIUNI LA APRINDEREA «FOCULUI VIU» ÎN ARDEAL, MARAMUREȘ ȘI BUCOVINA

« A existat până în trecutul recent, un obicei păstoresc care a fost pe cât de frumos și ales, pe atât de vechiu — atât de vechiu, încât de sigur trece de vremea nașterii neamului nostru și își are originile în adâncimea timpurilor preistorice. Era obiceiul ca la urcarea în stâne, primăvara, primul foc să se facă, nu cu chibriturile sau nici chiar cu amnarul — care probabil e o unealtă preistorică — ci prin frecarea a două lemne atât de mult și cu atât meșteșug până ce aceste lemne se aprind. Obiceiul există la popoarele cele mai primitive ¹⁾ și s'a mai păstrat la noi azi numai în Munții Bucovinei, unde a fost descris în ultimii ani de părintele Morariu (înainte pomenit de *Wisłowski*, *Das rumänische Bauernhaus in der Bukowina*, Wien 1912). Dela acest « foc viu » și nestins se aprindeau toate focurile stânei ».

Astfel scria, acum exact un sfert de veac (1911), mult regretatul nostru profesor George Vâlsan ²⁾, arătând că « e o adevărată nenorocire că nu s'a putut observa și înregistra [obiceiul] în vremuri când era în floare ».

Literatura focului viu, aprins în ținuturile românești, s'a mai îmbogățit după articolul profesorului Vâlsan și a fost adunată și publicată de Ion Mușlea în « Cercetări folklorice în Țara Oașului » ³⁾. D-sa dă și o descriere destul de amănunțită a felului cum se aprinde acest foc în cinci sate din Țara Oașului.

Ascultând îndemnul marelui nostru profesor, am urmărit aprinderea focului viu mai mulți ani de-a-rândul, în cercetări întreprinse sub auspiciile « Arhivei de Folklor a Academiei Române ». Fenomenul

¹⁾ Cf. monumentală monografie a lui HERBERT FREUDENTHAL, *Das Feuer im Glaube und Brauch*. Berlin-Leipzig 1931. 4

²⁾ G. VÂLSAN, *O știință nouă: Etnografia* (« Astra » Biblioteca Secțiunii geografico-etnografice Nr. 2) Cluj 1927, p. 20—21. Conferință publicată întâiu în anul 1912, sub titlul: *Pentru mințile și inimile ostașilor noștri*, Seria I. Școalele militare de infanterie, București.

³⁾ *Anuarul Arhivei de Folklor I* (1932), pp. 146—147.

este foarte puțin răspândit, păstrându-se abia în câteva regiuni mai retrase ale Carpaților nordici și nord-estici și prea puțin în Munții Apuseni.

Cele mai vechi știri despre aprinderea focului viu la Românii din Bucovina par a fi cele citate mai sus, după indicațiile lui Vâlsan. Astfel D. Dan ¹⁾ și E. Weslowski ²⁾ arată că aprinderea acestui foc în Bucovina se face prin frecarea unui lemn, așezat între două trunchiuri. Acest procedeu a fost descris în ultimii ani mai amănunțit și de subsemnatul, care l-a observat în munții Rodnei, Bucovinei și Maramureșului ³⁾. Pentru facerea acestui foc se procedează astfel: se caută un trunchiu de arbore uscat, care se despică în două bucăți, ce sunt bătute bine în pământ, la o distanță de un metru una de alta. În mijlocul fiecărei bucăți se face apoi câte o gaură, în care se fixează, dela un capăt la altul, un «grindeiu», crăpat la ambele capete. În aceste crăpături se introduce iască. După ce s'au fixat transversal cele două vârfuri în găurile dela trunchiuri, doi bărbați împing trunchiurile unul spre celălalt, iar alții învârt o funie în jurul grindeiului și-l mișcă, provocându-se astfel o mișcare rotativă forțată (Fig. 1 și Pl. I, 1 și 2). Prin frecarea mare ce se produce în cele două găuri ale trunchiurilor, iasca dela extremitățile «grindeiului» se aprinde, iar ciobanii fac din ea două focuri, pe care le așează în fața strungii, la prima mulsoare a oilor, când le «bagă pe brânză».

Fig. 1

Pe același principiu se face focul viu și în muntele Ștevioara (Bucovina). Deosebirea constă doar în faptul că se înlocuiesc cele două lemne așezate vertical și înfipte în pământ printr'un «grindeiu» foarte scurt, care cu un capăt e fixat pe o scândură, ținută de un om, iar cu cealaltă e fixat în ușa colibeii. În jurul «grindeiului» se află un «curmeiu» (funie), cu ajutorul căreia «grindeiul» e învârtit până se aprinde iasca dela cele două extremități.

Înainte de a trece la cercetările proprii mai recente, vom arăta că aprinderea focului viu în Ardeal a fost descrisă întâi de M. Roska ⁴⁾, în regiunea Cubleşului someșan (jud. Someș) și a Văii Talabor din Maramureș.

¹⁾ DIMITRIE DAN, *Stâna la Români din Bucovina. Schiță folklorică*. (Extras din *Junimea Literară* XII (1923), p. 106.

²⁾ E. WESLOWSKI, *Das rumänische Bauernhaus in der Bukowina. Zeitschrift des Vereins für Österreichische Volkskunde*, XVIII (1912), p. 89.

³⁾ T. MORARIU, *Prin Munții Rodnei*. *Touring-Clubul României* I (1934), Nr. 2, p. 71. Același procedeu e amintit de A. I. Georgioni, *Contribuțiuni la păstoritul în Maramureș*. Buc. 1936. pp. 68-69.

⁴⁾ ROSKA MÁRTON, *A tűz*. (Extras din: *Az Erdélyi Múzeum Egyesület 1911-évi vajdahunyadi vándorgyűlésének Emlékkönyve*). Cluj 1912, pp. 10-11, 16.

Figura 3 este reproducă după lucrarea lui Roska (acolo figura 6).

În regiunea Cubleșului someșin se strânge între două lemne un al treilea, care este tras înainte și înapoi de către doi oameni. După câțva timp, prin frecarea aceasta forțată, cele două lemne se încălzesc atât de tare, încât dacă se apropie de ele un corp ușor inflamabil, cum e iasca, se aprind. La facerea acestui foc este nevoie de patru oameni, doi ținând lemnele care formează un fel de jug, iar ceilalți doi trăgând de lemnul introdus în acest jug (Fig. 2).

Fig. 2

În regiunea Văii Talabor (jud. Maramureș) « se ia o bucată destul de groasă de fag, lungă de 1,20—1,40 m. Aceasta e bătută în pământ, iar la vârful lemnului se face un cep, adică se gătuște lemnul, subțindu-se. Pe acest cep se așează, în poziție orizontală, o draniță de brad, lungă de 3—4 m., condiția esențială fiind ca ea să fie bine uscată. Această draniță se găurește mult la mijlocul ei, astfel ca alături de cepul de lemn, în care se introduce scândura să rămână un spațiu, în care se pune iască, în așa fel așezată, încât să fie bine strânsă și să închidă perfect deschizătura. Această clădire cu aspectul unui T e pusă în mișcare de doi oameni care învârtesc atâta timp dranița, până ce se aprinde iasca » (Fig. 3)¹⁾.

Fig. 3

Deosebite de procedeele de aprindere menționate până acum sunt cele observate de noi în regiunea munților Bucovinei, Rodnei, Maramureșului și a Munților Apuseni. Aceste procedee se rezumă la următoarele: 1. prin frecarea a două lemne sau două scânduri (amintit și de Roska); 2. prin perforarea cu mâinile și 3. prin introducerea unui « grindeiu » între două lemne fixate vertical (grindeiul este învârtit cu ajutorul unei funii, producându-se o mișcare circulară).

Iată unul din procedeele mai primitive, întrebuițat uneori în satele maramureșene (Moisei): Se pune un lemn moale de brad sau molid în poziție verticală sau puțin înclinată, fiind așezat astfel, că se sprijină cu un capăt pe pământ iar cu celălalt de pieptul omului. Cu al doilea lemn,

¹⁾ *A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője*. 1910, p. 214—215. și fig. I. (v. ROSKA, *op. cit.*, p. 16—17 și fig. 18).

așezat perpendicular pe cel dintâiu, se freacă până ce lemnul se aprinde (Fig. 4 și Pl. II, 1).

O variantă a acestui procedeu găsim în regiunea muntelui Țibleș, pe versantul de Sud, în vârfurile Obcina, Preluci, Măgura, etc., în general în stânila Plăienilor. Se iau două bucăți de scândură sau două «lodbe» (trunchiuri crăpate), dintre care una se așează pe pământ, în' lung, iar cu alta, așezată perpendicular peste ea, se trage înainte și înapoi — ca o mișcare de fierăstrău — de către doi oameni. După o frecare mai îndelungată, scândurile se aprind (Fig. 5 și Pl. II, 2).

Nu mai puțin interesant este focul rezultat prin perforare, frecvent

în muntele Crulea, dela izvoarele Ceremușului, în Bucovina (Fig. 6). Se caută un brad uscat, în care se face o gaură. În aceasta se introduce un lemn mai tare, crăpat la vârf și cu o bucată de iască. Lemnul introdus în brad e învârtit între palme, cu putere mare. Operațiunea de învârtire nu conținește până ce nu se aprinde iasca din vârf. Pentru a se aprinde acest fel de foc, e nevoie să se perinde mai mulți oameni la învârtirea lemnului între palme, deoarece pentru un singur om lucrul e prea greu (și în același timp locul unde se

produce frecarea nu trebuie să se răcească, căci altfel nu se mai aprinde iasca).

Tot pe principiul perforării se bazează și următorul mod de a se face focul viu. Într'un brad uscat sau chiar un lemn înfipt în pământ, la o înălțime oarecare, se face o «hudă» (gaură), în care se introduce un «grindeiu», «druguț» sau «sucitor» (o bucată de lemn mai subțire), crăpat la vârf și prevăzut cu iască. Grindeiul, așezat orizontal, se sprijinește, la extremitatea opusă bradului, pe un par, care

Fig. 6

la rândul lui are de asemenea o gaură prin care trece grindeiul; acesta are fixat la această extremitate o manivelă cunoscută sub numele de «fus» sau «pană». Cu ajutorul acestei manivele se învârtește «grindeiul», care făcând o mișcare forțată, la extremitatea opusă, unde se

Fig. 5

Foto T. Morariu

1. Aprinderea focului viu pe versantul nordic al masivului Rodnei

Foto T. Morariu

2. Pe muntele Obcioara (versantul nordic al munților Rodnei)

Foto T. Morariu

1. În munții Maramureșului

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Foto T. Morariu

2. Pe muntele Muncelu (pe Obcina Prislopului)

Foto T. Morariu

1. Pe muntele Paltinul (Maramureș)

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Foto T. Morariu

2. În munții Maramureșului

află introdus în brad, produce o căldură atât de mare, încât iasca se aprinde (Fig. 7 și Pl. III, 1).

Acest mod de a se aprinde focul viu se mai obișnuiește să se facă și fără ca la o extremitate drugul să aibă un suport. Condiția esențială, ca și la celelalte procedee, este ca « grindeiul » să se învâртеască cât mai repede, ca astfel să nu ajungă să se răcească.

Răspândirea acestui procedeu este iarăși foarte izolată, anume în muntele Zănoaga (Cernahora) și regiunile înconjurătoare. Uneori îl mai fac și bătrânii de pe valea Iodișorului, spre Dragomirești (jud. Maramureș), când sunt bolnave oile de « sbroatec ».

În sfârșit, un ultim procedeu de a se aprinde focul viu prin frecare, răspândit în regiunile maramureșene, este următorul: se ia o bucată de lemn căreia i se face o

Fig. 7

gaură la mijloc; în această gaură se introduce iasca. Peste mijlocul lemnului, unde e așezată iasca, se învâртеște o funie. Doi bărbați trag de o parte și de alta funia, atâta timp, până ce lemnul se înfierbântă așa de tare, încât aprinde iasca. Acest procedeu este foarte rar, ceea ce se explică prin greutatea aprinderii focului (Fig. 8 și Pl. III, 2).

Fig. 8

Obiceiul de a se face foc viu în regiunea Munților Apuseni se mai întâlnește foarte rar, anume în cazuri extreme, când se îmbolnăvesc greu vitele sau chiar și oamenii. În comuna Măguri, Mărișel,

Scărișoara, Gârda-de-Sus, Arieșeni, Arada, Vidra-de-Jos, Neagra și Săcătura, focul viu se aprinde aproape la fel cu cel din munții Ștevioara-Bucovina, descris mai sus, numai că în locul celor două lemne înfipte în pământ, se caută un molid gemenar¹⁾, în care se fixează « grindeiul » (Fig. 9).

Dacă sistemele aprinderii focului viu sunt interesante, nu mai puțin lipsite de interes sunt și credințele și obiceiurile care se leagă

¹⁾ Crescut în formă de furcă, bifurcat.

de el. Iată ce am putut culege noi în această privință în anii 1935 și 1936 ¹⁾.

O încercare de a afla pentru ce i se zice acestui foc « viu », nu duce prea departe. Cauza ar fi « că nu se face cu piatră sau cremene, fără numai din lemn » (5). Focul acesta « vine oarecum din voia lui Dumnezeu, că, când trag doi oameni de funie, el se aprinde, odată dă fum » (14). « Acela-i foc așa ca un om făcut fără sămânță » (15, 27), « fără pucioasă » (20). « Lumea zice că-i sfânt, pentru că se face fără scântei, din făcăciunea lui » (19). Este deci o deosebire mare între acest foc și cel făcut « în țară » — adică în sat — și care « merge în multe mâhuri ». De aceea « e bine să faci foc viu, care n'a fost făcut niciodată » (21). O caracteristică a lui este și faptul că e « mai fierbinte ca cel făcut cu chibriturile » (22). E interesant că în multe părți se crede că acest foc e « tare sfânt » (5, 6, 14) sau « sfânt și curat » (32).

El e aprins, de obicei, când oile « ies la munte » (17, 28), « la ruptu sterpelor », când se « însâmbrează » sau « la băgatul pe brânză » (8, 9, 13, 23, 30).

Fig. 9 luj / Central Univ

¹⁾ Citatele sunt redatăe literar. Iată numele informatorilor:

- (1) Plai (jud. Năsăud) — Gheorghe Zinveliu, 31 ani.
- (2) Idem — Gheorghe Macra, 26.
- (3) Idem — Gavrilă Pinteș, 44.
- (4) Cuhea (jud. Maramureș) — Vasile Mariș, 40.
- (5) Salva (jud. Năsăud) — Iosif Petre, 80.
- (6) Idem — Ilie Ani, 51.
- (7) Runcul-Salvei (jud. Năsăud) — Ion Pavelea, 61.
- (8) Groși (jud. Someș) — Alexa Pașca, 45.
- (9) Ieud (jud. Maramureș) — Ion Mihalca, 76.
- (10) Ieud (jud. Maramureș) — Ion Hocico, 53.
- (11) Dragomirești (jud. Maramureș) — Vasile Vlad, 52.
- (12) Dragomirești (jud. Maramureș) — Vasile Vlad, 52.
- (13) Săcel (jud. Maramureș) — Dumitru Sușca, 20.
- (14) Strâmtură (jud. Maramureș) — Vasile Morariu, 27.
- (15) Săcel (jud. Maramureș) — Dumitru Pleș, 47.
- (16) Săcel (jud. Maramureș) — Ștefan Danciu, 28.

Focul viu nu poate fi aprins de oricine, ci numai de către « doi veri » (29), « doi veri dulci » (1, 2, 3), « doi veri primari » (24) sau « doi veri din frați » (30, 33). El este și mai eficace când e aprins de « doi frați gemănari » (14). În tot cazul, dacă lemnele sunt frecate de « alți oameni, nu-i de leac » (30). În alte părți se crede că numai focul aprins de « păcurari tineri, nu de bătrâni, e de leac » (28).

Am descris mai sus procedeele de aprindere. Ar mai fi de adăugat credințele că el nu poate fi făcut « decât din lemn nefulgerat » (26), ba chiar numai din « bradul » (sulița) dus în unele părți la mort, căci numai din acel lemn e « primit » focul (33).

În sfârșit că, cu niciun preț, acest foc aprins primăvara, nu trebuie să se stingă (14), toată vara (9, 28), căci aceasta ar însemna o mare nenorocire (26), iar baciul trebuie să « dea seamă » de așa ceva (9).

Rostul aprinderii lui e, cum am mai spus, ca oile să nu fie « stricate » (14, 18) și să nu « stărpească » (13); apoi ferirea oilor « de relele care umblă peste vară » (16), de cel necurat (4, 9, 10, 26), de fiare (4), de tunet și trăsnet (10). În general acest foc vindecă oile « de orice boală » (29), dar în special ferește și vindecă de « sbroatec » (1, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 25), de « șchioape » (11, 26), de deochiu (11), de « orb » (11), de « armurar » (30). El e folosit și la păzirea și vindecarea vacilor (14). Numai în Munții Apuseni este el întrebuițat și la bolile oamenilor, — odată (24) exclusiv pentru ale acestora. Iată cum se procedează acolo: iasca aprinsă de focul viu, e stropită cu apă și stoarsă într'un blid. Cu apa aceasta se unge rana sau partea dureroasă (31, 32). Chiar și apa încălzită la acest foc are putere vindecătoare (33). Uneori, după ce s'a spălat cu apa încălzită la acest foc, bolnavul trebuie să sară de nouă ori peste foc (24).

(17) Călinești (jud. Suceava) — Mihai Șerban, 51.

(18) Dragomirești (jud. Maramureș) — Ștefan Dubașcu, 76.

(19) Idem — Gheorghe Alexa, 40.

(20) Săcel (jud. Maramureș) — Dumitru Pleș, 44.

(21) Rozavlea (jud. Maramureș) — Gheorghe Vișovan, 44.

(22) Vicovul de Jos (jud. Rădăuți) — Dumitru Țugui, 45.

(23) Dragomirești (jud. Maramureș) — Vasile Hrintea, 46.

(24) Scărișoara (jud. Turda) — Gheorghe Negrea, 29.

(25) Groși (jud. Someș) — Ion Pop, 21.

(26) Ieud (jud. Maramureș) — Grigore Dancuș, 63.

(27) Dragomirești (jud. Maramureș) — Vasile Vlad, 52.

(28) Vișeu-de-Jos (jud. Maramureș) — Ștefan Nasui, 60.

(29) Suplai (jud. Năsăud) — Pavel Feti, 65.

(30) Idem — Gheorghe Feti, 82.

(31) Avram Iancu (jud. Turda) — Nicolae David, 52.

(32) Neagra (jud. Turda) — Gheorghe Avram, 42.

(33) Avram Iancu (jud. Turda) — Petre Leah, 25.

Iată cum se procedează acum la preservarea oilor sau la vindecarea lor: focul viu e pus în cădelnița preotului, care astfel afumă oile, la plecarea la munte (2, 3, 30). Uneori oile sunt trecute printr'o gaură mare făcută în pământ, într'un « răzvor », spre o pantă de deal unde s'a făcut foc viu (25); alte ori oile trebuie să treacă peste el, sau, de e pus de o parte și alta a strungii, printre el (15, 16, 26). În sfârșit, uneori e aruncat printre oi, în strungă (17).

E foarte probabil că în trecutul nu prea îndepărtat puțini erau munții noștri unde vieța ciobănească putea începe fără să se aprindă mai întâi focul viu. Astăzi, obiceiul abia se mai păstrează în câțiva munți și se stinge pe zi ce merge.

Ne-am bucura ca locurile unde mai dăinuiește acest vechiu și interesant obicei să fie semnalate « Arhivei de folklor a Academiei Române », pentru a se putea întocmi o hartă cât mai amănunțită a ținuturilor românești pe unde a fost răspândit și a se cunoaște și alte eventuale procedee de aprindere, precum și obiceiuri și credințe în legătură cu el.

TIBERIU MORARIU